

**К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ И МЕРАХ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

**ON THE ISSUE OF DIAGNOSING THE FORMATION OF IDEAS ABOUT
TIME AND MEASURES OF ITS MEASUREMENT IN PRIMARY SCHOOL**

ЗУБАРЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

*Филиал Российского государственного профессионально-педагогического
университета в г. Нижнем Тагиле.*

БОРОВИНСКИХ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*Филиал Российского государственного профессионально-педагогического
университета в г. Нижнем Тагиле.*

ZUBAREVA ELENA SERGEEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Branch of the Russian State Vocational Pedagogical University in Nizhny Tagil.

BOROVINSKIKH EKATERINA VLADIMIROVNA,

Branch of the Russian State Vocational Pedagogical University in Nizhny Tagil.

В статье рассматриваются теоретические аспекты развития представлений о времени и его мерах в начальных классах, типичные затруднения, связанные с данной темой, и с их учётом анализируются существующие методики диагностики уровня сформированности представлений о величине «Время». Выявляются недочёты в проанализированных методиках, предлагаются критерии, которым должна отвечать диагностическая методика для оценки сформированности представлений о времени и его мерах. На основе вышеизложенного авторы составили свою методику диагностики сформированности представлений о времени и его мерах, применимую для начальных классов.

The article examines the theoretical aspects of the development of ideas about time and its measures in elementary grades, typical difficulties associated with this topic, and taking them into account, analyzes existing methods for diagnosing the level of formation of ideas about the value of "Time". Shortcomings in the analyzed methods are identified, criteria are proposed that a diagnostic technique should meet to assess the formation of ideas about time and its measures. Based on the above, the authors have compiled their own methodology for diagnosing the formation of ideas about time and its measures, applicable for primary classes.

Ключевые слова: *время, величина, меры измерения, младшие классы, развитие представлений, диагностика.*

Key words: *time, magnitude, measurement measures, elementary grades, development of ideas, diagnostics.*

Как отмечают исследователи, наиболее сложной в изучении из изучаемых величин в начальной школе является время [2, с. 56], поскольку «Время» сильно отличается от всех других изучаемых величин (длины, ёмкости, массы и площади). Данная вели-

чина отличается отсутствием наглядной формы; односторонней направленностью; отсутствием возможности напрямую измерить его, а также построгать и увидеть его; использованием для измерения особых единиц измерения, основанных не на десятичной системе исчисления. Поэтому, несмотря на то, что первоначальные знания о времени учащиеся получают ещё в дошкольных организациях, продолжать работу по данной теме в начальной школе очень важно.

Актуальность изучения времени и мер его измерения подтверждает Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ставя перед учащимися следующее требование к освоению программы начального общего образования: «... формулировать краткосрочные и долгосрочные цели в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков» [4].

В начальных классах не изучается время как таковое из-за сложности его толкования, а прежде всего, идёт речь о временных промежутках и мерах их измерения. Нельзя говорить и о понятиях, связанных со временем, поскольку определение промежутков времени и мер их измерения даётся лишь через сравнение с уже известными и выявление их соотношения (день – это 24 часа), введение определений же потребовало бы изучения основ физики и философии.

Представления о времени и мерах их измерения в учебно-методическом комплексе «Школа России» предполагает формирование следующих представлений и понятий в начальных классах:

- 1 класс: временные отношения «Раньше», «Позже», «Сначала», «Потом», дни недели;
- 2 класс: час, минута и соотношения между ними;
- 3 класс: сутки, месяц, год и соотношения между ними и ранее изученными мерами;
- 4 класс: секунда и век, единицы времени (таблица).

Также должна проводиться работа по формированию «чувства времени», которое представляет собой способность чувствовать продолжительность промежутков времени, непосредственно оценивать и ориентироваться во времени без вспомогательных средств. «Чувство времени» в разных видах деятельности выступает как чувство темпа, ритма или скорости. Формирование «чувства времени» позволит обучающимся сформировать более полное понятие о величине «Время», а также пригодится в повседневной жизни для планирования своей деятельности.

Обобщая, можно сказать, что к концу 4 класса учащиеся должны знать: меры измерения времени (секунда, минута, час, сутки, месяц, год и век), общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих мер. Учащиеся должны уметь: узнавать время по часам; выполнять арифметические действия с значениями промежутков времени (сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное число); применять к решению текстовых задач знание изученных связей между разными мерами измерения времени [1, с. 141-142].

Несмотря на то, что работа по формированию представлений о времени и мерах его измерения начинается ещё в дошкольный период и продолжается на протяжении всех 4 лет обучения в начальной школе, педагоги-практики отмечают, что освоение величины «Время» вызывает у учащихся большие трудности [6, с. 15].

Необходима диагностика сформированности представлений о времени у учащихся начальных классов для оценки продуктивности проводимой учителем работы и создания плана работы на будущее. Обзор литературы показал, что нет единой методики обследования, которая позволила бы оценить сформированность представлений о времени и мерах его измерения, а также «чувства времени», которую можно применить для диагностики младших школьников.

Одна из самых распространённых методик обследования: «Методика экспресс-обследования временных представлений у детей младшего школьного возраста» И.Н. Садовой и Л.С. Цветковой [5, с. 53; 7]. Экспресс-диагностика временных представлений включает в себя шесть блоков изучения параметров, формирующих представление о системе времени, по двенадцать заданий в каждом. Названия блоков также соответствуют основным темам работы по формированию представлений о времени: о частях суток; понятия «вчера – сегодня – завтра»; временах года; месяцах; днях недели; мерах времени на часах и календаре.

Проанализировав данную методику, мы выявили, что она не включает в себя заданий на выполнение арифметических действий со значениями промежутков времени (сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное число) и не содержит заданий на решение текстовых задач, основанных на знании изученных связей между мерами измерения времени.

Исходя из этого, мы считаем, что данную методику невозможно полноценно применить для диагностики сформированности представлений о времени у обучающихся начальных классов, поскольку некоторые из предлагаемых заданий могут быть сложны для первоклассников, которые не знакомы с устройством часов с циферблатом, в частности – минутной и секундной стрелкой, а для четвероклассников предложенные задания будут очень легки, так как с днями недели, месяцами, временами года знакомство происходит ещё в дошкольном возрасте, а задания, связанные с вычислениями, переводом из одних единиц измерения в другие и решением задач, в данную методику не включены. Также методика очень большая, проведение её потребует очень много времени со стороны исследователя и много терпения со стороны испытуемого, которое не так хорошо развито у младших школьников.

Также невозможно определить развитие временных представлений и только по результатам решения заданий Всероссийских проверочных работ, поскольку задачи, предлагаемые для проверки знаний о величине «Время» не включают в себя задания, направленные на изучение сформированности субъективного «чувства времени».

Существует методика «Изучение субъективных представлений о времени» О.Б. Иншаковой и А.М. Колесниковой, которая помогает изучить, насколько точны представления обучающихся о продолжительности минуты [3, с. 69]. Стоит отметить, что градации в интерпретации результатов для обучающихся исходя из их возраста нет, хотя смеем предположить, что результаты, которые могут быть нормой для первоклассника и четвероклассника должны отличаться.

Таким образом, мы приходим к тому, что необходимо создание комплексной методики для изучения уровня сформированности представлений о времени и его мерах у учащихся начальных классов. Данная методика должна включать в себя задания на изучение знаний и представлений о:

- Понятиях «сегодня», «вчера», «завтра»;
- Частях суток;
- Днях недели;
- Месяцах и их последовательности;
- Временах года;
- Инструментов измерения величины «время»;
- Часах с циферблатом и стрелках часов;
- Определении времени по часам;
- Календаре и определении времени по нему;
- Переводе одних единиц измерения времени в другие;
- Сложении и вычитании однородных измерений промежутков времени, выраженных в единицах двух различных мерок;

- Умножении и делении измерений промежутков времени на число;
- Решении текстовых задач, для решения которых необходимо знание связей между разными мерами измерения времени;
- Задания на изучение представлений о продолжительности различных временных промежутков («чувства времени»).

Также данная методика должна иметь подробное описание проведения и возможность коррекции для того, чтобы её можно было провести в любом из четырёх классов и её результаты были бы объективными.

Можно разделить диагностику на 2 этапа: теоретический и практический. В теоретическом этапе можно предложить обучающимся тестовый бланк, в котором необходимо будет выполнить ряд заданий и ответить на вопросы, а в практическом обучающиеся должны будут выполнить задания под контролем исследователя для изучения сформированности «чувства времени».

Для составления нашей методики мы опирались на названные ранее методики и выявленные типичные затруднения, связанные с величиной «Время».

Для 1 класса необходимо использовать вопросы с 1 по 7 и 14, для 2 класса – с 1 по 8 и 14, для 3 класса – с 1 по 11 и 14, для 4 класса – все вопросы.

Задания теоретического блока:

1. Ответь на вопросы, используя слова «сегодня», «вчера», «завтра».

– Как называется день, который уже прошел?

– Как называется день, который, идет?

– Как называется день, который будет?

2. Назови соседей утра, что было раньше, а что будет потом.

_____ Утро _____.

3. Продолжи предложения:

– Если сегодня понедельник, то завтра будет _____.

– Если сегодня четверг, то завтра будет _____.

– Если сегодня вторник, то вчера была _____.

– Если сегодня воскресенье, то вчера была _____.

4. Определи, к какому времени года относятся эти месяцы: май, апрель и март.

Ответ: _____.

5. Назови по порядку времена года, начиная с лета. Ответ: _____.

6. С помощью чего мы узнаем время? Напиши приборы, с помощью которых можно измерить или определить время: _____.

7. Как называется на часах стрелка, которая медленнее всех движется?

Ответ: _____.

8. Какие часы на рисунке 1 показывают без 5 минут 9 часов? Обведи эти часы в круг. Какое время показывают тогда вторые часы? Ответ: _____.

В пустых часах на рис. 1 нарисуй минутную и часовую стрелку, показывающие 3 часа и 40 минут.

Рис. 1. Дидактический материал к вопросу 8

9. Что изображено на рисунке 2? Напиши название предмета: _____. Используя рис.2, скажи, какой день недели был 20 августа? Напиши название этого дня недели: _____.

Рис. 2. Дидактический материал к вопросу 9

10. Дополни равенство: 1 час 34 минуты = _____ минуты;
 85 минут = _____ часов _____ минут; 3 недели = _____ дней;
 2 года = _____ дней.; 20 дней = _____ недели _____ дней.
 11. 2 года и 3 месяца + 16 месяцев = _____; 2 недели – 4 дня = _____.
 12. 3 суток · 6 = _____. 9 веков / 100 = _____.

13. В субботу с 12 часов дня до 4 часов вечера дети гуляли с мамой: они побывали в кино, пообедали в кафе и успели на 20 минут зайти на магазин — купить свежие журналы. Обед занял 40 минут, а в кино они провели три часа. Кинотеатр открывается для посетителей в 13.00, а в кафе мама подвинул к столу ещё один стул, чтобы поставить на него пакет с журналами. Вопросы: где они были в 12:15? Куда они направились после обеда?

14. (Практическая часть). Экспериментатор даёт испытуемому следующую инструкцию: «Я нажму на кнопку секундомера, ты услышишь сигнал. Начинай отсчитывать 1 минуту. Когда тебе покажется, что 1 минута закончилась, нажми на эту же кнопку. Тебе понятно?»

Выполнение начинается после того, как ребенок полностью усвоил инструкцию. С помощью этой пробы изучаются имеющиеся у школьника субъективные ощущения данного отрезка времени без специального предварительного обучения (предъявления временного эталона).

Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки выполнения задания 14

Класс	Идеал (2 балла)	Среднее значение (1 балл)	Отклонение (0 баллов)
1 класс	Отклонение от минуты в 15 секунд и меньше	—	Отклонение от минуты более 15 секунд
2 класс	Отклонение от минуты в 11 секунд и меньше	Отклонение от минуты от 12 до 15 секунд	Отклонение от минуты более 15 секунд
3 класс	Отклонение от минуты в 9 секунд и меньше	Отклонение от минуты от 10 до 12 секунд	Отклонение от минуты более 12 секунд
4 класс	Отклонение от минуты в 7 секунд и меньше	Отклонение от минуты от 8 до 10 секунд	Отклонение от минуты более 10 секунд

Ключ к интерпретации результатов в таблице 2.

Таблица 2. Ключ и интерпретации результатов диагностики

№ задания	Задания														Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Максимальное количество баллов за верный ответ	1	1	2	1	1	2	1	3	2	2,5	2	2	2	2	24,5

Интерпретация может быть проведена как по каждому блоку с целью выявления наиболее затруднительных для ребёнка тем, так и в целом: высокий уровень (100% – 75% выполнения), средний уровень (74% – 50% выполнения), низкий уровень (50% – 0% выполнения).

Высокий уровень (100% – 75% выполнения) характеризуется разнообразием представлений о времени и мерах его измерения; обучающиеся, имеющие высокий уровень развития представлений о времени и его мерах легко применяют полученные знания на практике для определения времени по инструментам и внутреннему ощущению и для решения практических и текстовых задач; могут рассчитать продолжительность промежутков времени, выразить его с помощью различных мер

Средний уровень (74% – 50% выполнения). Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с заданиями, связанными с определением времени и решением текстовых задач, связанных с данной величиной. Тем не менее, возможно возникновение затруднений при выполнении нестандартных практических и текстовых задач, для решения которых необходимо знание связей между разными мерами измерения времени, определении времени без измерительных приборов.

Низкий уровень (50% – 0% выполнения). Обучающиеся, у которых выявлен данный тип, испытывают значительные трудности при выполнении заданий и решении задач, связанных с величиной «Время», определении времени по измерительным приборам и без них.

Подводя итог, можно сказать, что развитие представлений о времени является важной педагогической проблемой, поскольку хоть и имеет должную методическую разработку, у многих учащихся вызывает затруднение, и от учителя требует своевременной и объективной диагностики. Применение предложенной нами методики диагностики может помочь определить уровень сформированности представлений о времени и его мер и построить план работы учителя на будущее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова С.И., Степанова В.С. Бантова М.А. Математика: 4-й класс: методические рекомендации. 3-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2023. 270 с.
2. Гребенникова Н.Л., Назарова В.Ш., Тихонова О.С. Особенности изучения величины «Время» в начальной школе // Кронос. 2020. №9. С. 56-58.
3. Иншакова О.Б., Колесникова А.М. Пространственно-временные представления: обследование и формирование у школьников с экспрессивной алалией. М.: В. Секачев, 2006. 80 с.
4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приложение к приказу Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/01> (дата обращения: 24.01.2024).
5. Цветкова Л.С., Цветков А.В. Нейропсихологическое консультирование в практике психолога образования. М.: «Издание книг ком», 2021. 120 с.

6. Разумеева О.Н. Сложности в формировании временных представлений у младших школьников. URL: <https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennyye-nauki/library/2022/05/08/slozhnosti-v-formirovanie-vremennyh-predstavleniy-u> (дата обращения 26.03.2024).
7. Психологическое консультирование. Практическое руководство. М.:Бахрах-М, 2022 824 с.

© Зубарева Е.С., Боровинских Е.В., 2024.